

THE MEETING OF BROKEN HEARTS IS THE FLOWER OF GOD

Manjula M K

Associate Professor, Department of Kannada, Government First Grade College Kunigal

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

Besagarahalliramanna has distinguished himself in this country as a creative writer who not only treated the body through medicine but also treated society as a writer. Ramanna is the voice of the land of Mandya. He has expressed the sound of his voice in stories. Just as proverbs reflect the life of the society, Ramanna's stories reflect the life of the people of this land.

The reason for Ramanna's obsession with writing stories was 'Desalli Amma' (the wife of Ramanna's father's brother-in-law), who used to tell many stories in a very interesting way. Ramanna himself has said that "her stories were even tastier than the jaggery I used to give when I was a child". His first story was 'Hasivina Kahale'. Unfortunately, it remained unpublished. Undeterred by this, he wrote the story 'Haavudhu Hutta', which was his first official story, and he created many more stories after that. The story 'Devara Hoovu' is one of the many famous stories, published in 'Prabandha Karnataka' and was appreciated by the famous writer Basavaraj Kattimani.

ಒಡೆದ ಮನಗಳ ಮಿಲನ 'ದೇವರ ಹೂವು'

Dr. Manjula M K

Associate Professor, Department of Kannada, Government First Grade College Kunigal

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯದ ಮೂಲಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದಲ್ಲದೇ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ಒಬ್ಬ ಸೃಜನಶೀಲ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯ ನೆಲದ ದನಿ ರಾಮಣ್ಣ. ದನಿಯ ಬನಿಯನ್ನು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾದೆಗಳು ಸಮಾಜದ ಜೀವನವನ್ನು ದರ್ಶಿಸುವಂತೆ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರ ಕಥೆಗಳು ಈ ನೆಲದ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ.

ರಾಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಕತೆ ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಅಂಟಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದವರು 'ದೇಸಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ'(ರಾಮಣ್ಣ ಅವರ ತಂದೆಯ ಸೋದರಮಾವನ ಹೆಂಡತಿ) ಇವರು ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾರಸ್ಯಬರಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ರಾಮಣ್ಣ ಅವರೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ "ಅವಳ ಕಥೆಗಳು ನಾನು ರಚ್ಚೇ ಹಿಡಿದಾಗ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಲ್ಲಕಿಂತಲೂ ರುಚಿಯಾಗಿದ್ದವು" ಎಂದು ಸವಿನುಡಿಯನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಹಸಿವಿನ ಕಹಳೆ'ಮೊದಲ ಕಥೆ. ಅವರ ನತದೃಷ್ಟದಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗದೇ ಹಾಗೇ ಉಳಿಯಿತು. ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಕುಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಬರೆದ 'ಹಾವಿಲ್ಲದ ಹುತ್ತ' ಕಥೆಯೇ ಅದಿಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆದ್ಯ ಕಥೆಯಾಗಿ ಆನಂತರ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ದೇವರ ಹೂವು' ಕಥೆ ಹಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ 'ಪುಬಂಧ ಕರ್ನಾಟಕ'ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತ್ರಿಯಾದ ಬಸವರಾಜು ಕಟ್ಟೀಮನಿಯವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.

'ದೇವರ ಹೂವು' ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಜೀವನ, ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕೃಷಿ, ಹಿಂದೂ - ಮುಸ್ಲಿಂಮರ ಬಾಂಧವ್ಯ, ನ್ಯಾಯಯುತ ತೀರ್ಪು, ಒಡೆದು ಒಂದಾದ ಮನಗಳು ಮುಂತಾದ ವಿಶಯಗಳು ಮೇಳೈಸಿವೆ. ಚನ್ನಕ್ಕನ ಮೊಟ್ಟೆಕೋಳಿ ಓರಗಿತ್ತಿ ನಿಂಗಕ್ಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ತಿಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಂಗಕ್ಕ ಬಾಹಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಚನ್ನಕ್ಕನನ್ನು ಬೈಯುತ್ತಾಳೆ. ಚನ್ನಕ್ಕ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಬೈಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಳಿಯ ಕಿರಿಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವುದು ನೆನಪಾಗಿ ಮಾತು ಅವಳಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಇದೇ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಕ್ಕ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೂ ಕುಯಿದು ಕಟ್ಟಿ ಜಡೆಗೆ ಮುಡಿಸಬೇಕೆಂದು ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ರುದ್ರಮ್ಮ ಚನ್ನಕ್ಕನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕದ್ದು ಹೂ ಕುಯಿದು ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಚನ್ನಕ್ಕ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. 'ಅತ್ತೆ ಮೇಗಲ ಕೋಪ ಕೊತ್ತಿ' ಮೇಲೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಚನ್ನಕ್ಕ ರುದ್ರಮ್ಮನನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬೈಯುತ್ತಾಳೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಜಗಳ ಊರಿನ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಯಜಮಾನ್ ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪನವರು ನಯವಾಗಿ ಸಹನೆ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಬಸವನಗುಡಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ, ದಿವಸ ನಾಲ್ಕು ಎಳ್ಳುಂಡೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ತೀರ್ಪು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತೀರ್ಪು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯಾಗದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪರಿ ಹೀಗಿದೆ. ಚನ್ನಕ್ಕ ಬಸವಣ್ಣ(ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ)ನಿಗೆ ಕೈಮುಗಿದು "ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮಪ್ಪ... ನಾಲ್ಕು ಹೂವಿನ ಮಾತಿಗೆ ಬಾಹಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತಾಡಿ, ಅವಮ್ಮನ ಮನ್ನು ನೋಯಿಸಿ, ನನ್ನ ಮಾನ, ಅವಳ ಮಾನ ಎಲ್ಲ ಬೀದಿಗೆ ಬರುವಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲೆ. ನನ್ನ ತಪ್ಪೇ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗಾಕೋ ಬಸವಣ್ಣ" ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. ರುದ್ರಮ್ಮ ಚನ್ನಕ್ಕನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಣ್ಣು ತೇವವಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರಮ್ಮ ಚನ್ನಕ್ಕ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಧುನಿಕಥೆಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಕೋರ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತದೆ. ಬೀಸಿದ ಗಾಳಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದಂತೆ ಒಮ್ಮತದ ಮನಸ್ಸಿನ ಗಾಳಿಯಿಂದ ರುದ್ರಮ್ಮ- ಚನ್ನಕ್ಕರ ಮನಸ್ತಾಪದ ಮಳೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ದೀಪದ ಬೆಳಕನ್ನು ಗಾಳಿ ಆರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕನ್ನು ಗಾಳಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಆರಿಸಲಾಗದು ಎಂಬ ಆಶಯ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

"ಜಾತಿ ಮಾತು ಬಂದು ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಮೂರು ವಿಷ ಆಗೋಗದೆ". ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯಿಂದ ಆಗುವ ಅನಾಹುತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮನೋಬಾವವಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಥೆ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಸಾಯ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೂಲಾಧಾರವಾದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಮನೆ ಕೋಣೆ ತಾರಿಸಿ, ರಂಗೋಲೆ ಹಾಕಿ, ದೇವರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ, ದೀಪದ ಕೆಳಗಿನ ದನದ ತೊಪ್ಪೆಯ ಉಂಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿ, ಗಂಧದ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೈ ಮುಗಿಯುವುದು. ಜನರ ಪೂಜೆ ಆಚರಣೆ ಅಥವಾ ವಾರ ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಈ ರೀತಿಯದಾಗಿದೆ. "ಅದ್ಯೆ ಅಲ್ವೆ ಗಂಡನತಿನ್ನಂಡು, ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಬರೀ ಹಣೆ ಬುಟ್ಟುಂಡು ಬಸವೀ ಅಂಗಿರೋದು" ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಕುರುಡು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಕಥೆಗಾರರು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪು ಹೇಳಿದ ಯಜಮಾನ್ ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪನವರ ಮಾತಿಗೆ ಇಮಾಮ್ ಸಾಹೇಬರು- "ಸಬ್.... ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ಬೋಲ್ಯಾ ಯಜಮಾನ್" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ- ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

"ಛೂ! ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಹಾಳಾಗ್ಲೋಗ, ಬಂದು ಬತ್ತ ಮೂಟೆ ಕುಟುಕಿ ಕುಟುಕಿ ತೂತು ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಪೀಣುಗಿರವಂಗೆ ಮುಕ್ಕತೀ ಅಲ್ಲ ; ನಂಮನೆ ಬತ್ತವೇ ರುಚಿಯೇನೋನಿಂಗೆ! ನಿನ್ಗೆ ಕೊಕ್ಕರೆ ರೋಗ ಬರಾ.... ಕಂಡೋರ ಮನೆ ರಾಗಿ ಬತ್ತ ತಿಂದು ನೆಲದಲ್ಲೇ ಉಂಟಾಡ್ತೀ ಅಲ್ಲ. ಛೂ! ನಿನ್ನ ಸಾಕದೋರ ಮನೆ ಹಾಳಾಗ್ಲೋಗ... ನಿನ್ನ ತಿಂಧೋರ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿಡಿಯ! ಅಲ್ಲ ನಂ ಕಂಡರೆ ನೆಟಕೆ ಮುರೀತಾರೆ; ನಂಮನೆ ಸೊತ್ತುಗೆ ಬರೋಕೆ ನಾಚ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲವೇನೋ...? ಮಂಡ್ಯ ಸೊಗಡಿಗೆ ಭಾಷೆಗೆ ಈ ಕಂಡಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

'ದೇವನೊಬ್ಬ ನಾಮ ಹಲವು' 'ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಕುಯ್ಯ ಮೂಗು ಆಮೇಲೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ' ಮತ್ತು , 'ಕಾಸೀಗೋದ್ರೊ ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನು ಬುದ್ಧಿ', 'ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಕಿಚ್ಚು ಮನೆಯ ಸುಟ್ಟಲ್ಲದೆ ನೆರೆಮನೆಯ ಸುಡದು ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ'. ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು, ಗಾದೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಚನದ ಮೂಲಕ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿರುವುದು ಕಥೆಗಾರರ ಓದಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರ ಭಾಷೆ ಪ್ರೌಢಿಮೆಗೆ ಹೆಸರಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಲುಗಳು-ಕುದಿಯುವ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆಗುವಂಥ ಕೋಪ, ಬಿಸಿ ಬೂದಿಯನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಎರೆಚಿದಂತಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸುಣ್ಣದ ನೀರು ಸುರಿದಂತಾಹಿತು. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮನಸ್ಸು, ಗುಣ, ನಡವಳಿಕೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಪವಿತ್ರ, ನಿರ್ಮಲ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಮೃದು, ಸುವಾಸನೆ ಬೀರುವ ಹೂವಿನಂತಾಗ ಬೇಕು ಎಂಬ ದನಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸಿ. ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರು ಕುವೆಂಪು ಅವರ 'ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು' ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ನಾಟಕವಾಗಿಸಿರುವಂತೆ, ಡಾ. ಲೀಲಾಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು 'ದೇವರ ಹೂವು' ಕಥೆಯನ್ನು ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.